

HARBIY XIZMATCHILARDA DEONTOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Sobirjonov Shuxratjon Saydullaevich

O‘R Q K Akademiyasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada harbiy xizmatchilarda deontologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik xususiyatlarini yoritishga bag‘ishlangan. Maqola deontologik tamoyillar asosida kasbiy faoliyat uchun barqaror motivatsiyani tashkil etuvchi ijobiy munosabat, ehtiyojlar, qiziqishlarni rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan.

Tayanch tushunchalar: deontologik, xususiyat, ma’naviyat, rivojlantirish, tizim, sifat, harbiy, madaniyat.

Аннотация: Статья посвящена освещению педагогических особенностей развития деонтологической культуры у военнослужащих. Статья посвящена вопросам развития позитивного отношения, потребностей, интересов, составляющих устойчивую мотивацию к профессиональной деятельности на основе деонтологических принципов.

Ключевые слова: деонтологическое, свойство, духовность, развитие, система, качество, военное, культура.

Abstract: The article is devoted to highlighting the pedagogical features of the development of deontological culture in military personnel. The article is devoted to the development of a positive attitude, needs, interests that constitute a stable motivation for professional activity based on deontological principles.

Keywords: deontological, property, spirituality, development, system, quality, military, culture.

Jahon hamjamiyati rivojlanishining hozirgi sur’ati, tabiiy va ijtimoiy genezisning tobora ortib borayotganligi, inson hayoti dinamikasining intensivligi, jamiyat hayotida sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar va islohot jarayonlarining murakkabligi mudofaa tizimi uchun harbiy kadrlarni tayyorlash va takomillashtirish muammosining naqadar zaruriy omillardan ekanligini asoslab turibdi. Shu munosabat bilan harbiy oliy ta’lim tizimining muhim vazifasi bu kabi omillarga bardosh bera oladigan, deontologik madaniyati yuqori, pozitiv va dialektik fikrlay oladigan, sodir bo‘layotgan voqealarni to‘g‘ri idrok eta oladigan, real optimistik prognozlariga, ega bo‘lgan harbiy kadrlarni tayrlash va amaliyotga yo‘naltirish hisoblanadi.

Deontologik madaniyatni rivojlantirishda motivatsion komponent avvalo, harbiy xizmatchilar uchun deontologik tamoyillar asosida kasbiy faoliyat uchun barqaror

motivatsiyani tashkil etuvchi ijobiy munosabat, ehtiyojlar, qiziqishlarni rivojlantirishni anglatib, o‘zida harbiy xizmatchilarni o‘ziga yo‘nalganlik, muloqotga yo‘nalganlik, faoliyatga yo‘nalganlik kabi shaxs sifatlarini ifodalaydi. Ushbu shaxs sifatleri harbiy xizmatchilarning sohaviy faoliyatda kasbiy burch va deontologik tamoyillarning ahamiyatini anglash bilan bog‘liqdir.

Motivatsion komponent quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi: harbiy xizmatchining kasbiy burchi muammosiga, kasbiy va pedagogik etikaga qiziqish, axloqiy meyorlar va qoidalar asosida harbiy faoliyatning turli subyektlari bilan munosabatlarni o‘rnatish zaruratini aks ettiradi. Shuningdek, ushbu tarkibiy qism kasbiy faoliyatga muvofiq axloqiy meyor va qoidalar, harbiy etika to‘g‘risidagi bilim ko‘nikmalar va ma‘naviy-axloqiy motiv hamda ehtiyojlarni rivojlantirishni nazarda tutadi.

Harbiy xizmatchida deontologik madaniyatni rivojlantirish o‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘zini-o‘zi takomilashtirishga intilish, javobgarligini o‘z zimmasiga olish, mas‘uliyatini atrofdagilar bilan teng taqsimlash kabi shaxsiy sifatlarini aks ettiruvchi kognitiv-deontologik komponentni ham o‘zida ifodalaydi. Ushbu sifatlar harbiy xizmatchilar kasbiy etiket bo‘yicha zamonaviy bilimlarni egallagan bo‘lishlarini, kasbiy burch, axloqiy tamoyillar va deontologik meyorlar haqidagi bilimlar tizimining mavjudligini talab etadi.

Shuningdek, kognitiv-deontologik komponent “deontologiya”, “deontologik tayyorgarlik”, “kasbiy tayyorgarlik” “deontologik madaniyat”, “normativ-meyoriylik” kabi tushunchalarning o‘zaro bog‘liqligi va o‘zaro ta‘sirining xususiyatlarini ochib beruvchi muhim metodologik omil hisoblanadi. Ushbu komponentning asosiy ko‘rsatkichlari deontologik bilim bo‘lib o‘zida harbiy faoliyatning axloqiy normalari va qoidalarini, harbiy deontologiya asoslarini bilish; kasbiy deontologiya sohasida kognitiv faoliyatning namoyon bo‘lishi; deontologik tamoyillar va harbiy xizmatchining deontologik eruditsiyasini aks ettiradi.

Refleksiv komponent o‘zida harbiy xizmatchining muloqotda va faoliyatda o‘z-o‘zini nazorat qilish, refleksivlik kabi shaxs sifatlarini aks ettirib, ushbu jihat subyektning deontologik malakasi, o‘z faoliyati va xatti-harakatlarini aks ettirish darajasini obyektiv baholash qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Adabiyotlarda refleksiya (lotincha “reflexio” - ortga qaytish, aks etish): kishining o‘z xatti-harakatlari, ularning asoslarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyati; bilishga doir alohida faoliyat; shaxsiy kechinmalari, histuyg‘ulari va o‘y-xayollari mohiyatini fikrlash orqali anglash kabi ma‘nolarni anglatadi.

Refleksiyaning xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- refleksiya samarali fikrlashning muhim mexanizmi;
- yuz berayotgan hodisani tushunish jarayonlarini alohida tashkil etish;

– vazifalarni hal qilishga jalb etilgan individ hamda boshqalarning o‘zini o‘zi tahlil qilishi, o‘z holati hamda harakatlarini faol o‘ylab ko‘rishidan iborat jarayon.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, refleksiya samarali fikrlashda, hodisalarni tushunishda, o‘zini o‘zi va boshqalarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega sanaladi. reflektiv komponent harbiy xizmatchilar o‘zining kuchli va zaif tomonlarini adekvat baholash qobiliyatini, faoliyatni to‘g‘ri anglash, tushunish muloqot va boshqa shaxslar bilan o‘zaro ta’sir refleksiyasini aks ettiradi.

Tashkiliy-kommunikativ komponent jamoada o‘zini erkin tutish, tashabbuskorlik, murakkab vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishni afzal ko‘rish, o‘z fikrini himoya qila olish kabi fazilatlarni rivojlantirishni nazarda tutib, harbiy xizmatchilarining harbiy-kasbiy faoliyatidagi nazariy va amaliy muammolarni bevosita hal etish, sohasidagi harbiy-kasbiy faoliyatni axloqiy meyor va qoidalar asosida tashkil etish va harbiy deontologiya asoslari haqidagi nazariy bilimlarni harbiy-kasbiy faoliyatda qo‘llash qobiliyatini anglatadi.

Shuningdek, ushbu komponent shaxslararo zarur aloqalarni o‘rnatish va bir maromda saqlash, samarali muloqot uchun o‘zaro tushunishga erishishni ta’minlaydi. Tadqiqot ishimizda kommunikativlik kasbiy faoliyatning axloqiy tarkibiy qismining ahamiyatini va muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat uchun deontologik kompetensiyani rivojlantirish zarurligini anglatadi. Bu harbiy xizmatchining harbiy-kasbiy faoliyatda ijobiy munosabatda bo‘lishga tayyorligi; ijtimoiy-professional muhitning muammolari va xususiyatlarini bilish asosida kommunikativ munosabatlarni qurishga tayyorlik; kasbiy muammolarni hal qilish uchun amaliy faoliyatga tayyorlik; ijtimoiy-professional muhit va muayyan shaxsni hisobga olgan holda kommunikativ faoliyatni tahlil qila olish bilan tavsiflanadi.

Harbiy xizmatchilarda deontologik madaniyatni rivojlantirish sohasida tashkiliy-kommunikativ komponent quyidagilarni o‘z ichiga oladi: olingan bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliy faoliyatda qo‘llash; deontologik qiyinchiliklarni aniqlash va ularni hal qilishning eng yaxshi usullarini topish; kasbiy pedagogik faoliyatning maqsad va meyorlariga, kasbiy burch talablariga va muayyan vaziyatning o‘ziga xos xususiyatlariga muvofiq professional axloqiy faoliyatni tashkil etish; harbiy xizmatchilarning ma’naviy tayyorgarligini hisobga olgan holda axloqiylik asosda hamkorlikni tashkil etish; harbiy xizmatchining axloqiy tarbiyasini harbiy vatanparvarlik vositasida tashkil etish sohasidagi tashkiliy, konstruktiv, prognostik, persektiv malaka va ko‘rsatkichlarni ifodalaydi.

Harbiy xizmatchilarda deontologik madaniyatni rivojlantirish mazmuni harbiy xizmatchining moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirish va kasbiy-shaxsiy rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda qadriyatlarining ustuvorligi hamda ijtimoiy ahamiyatga ega insonparvarlik maqsadlariga erishishga imkon beruvchi ijtimoiy-kasbiy faoliyat xususiyatlarni ifodalaydigan aksiologik komponentni ham

o‘z ichiga oladi.

Aksiologik komponent insoniyat tomonidan yaratilgan va o‘ziga xos tarzda yaxlit pedagogik jarayonga kiritilgan pedagogik qadriyatlar to‘plamini ma’naviy tamoyillar, axloq asoslari, ma’naviy-axloqiy ko‘nikmalarni pedagogik qadriyatlarni tushunish va ularga amal qilishni o‘zida ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda deontologiya tushunchasi kasbiy faoliyatda axloq nazariyasiga oid bo‘lib, jamiyatda tarixan o‘rnatilgan standartlar asosida o‘zida ijtimoiy meyorlar, normalar va shaxsda burch hissining namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq axloqiy qadriyatlarni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son Qarori.

2. Kenjaboyev A.E. Kenjaboyeva D.A. Pedagogik deontologiya va o‘qituvchining kasbiy kompetentligi. Zamonaviy ta’lim 2021. №4.

3. Филатова И.А. Деонтология и компетентность будущего учителя Россия. Екатеринбург. Докторская диссертация 2015. 267 б.

4. www.pedagog.uz

5. www.tdpu.uz

6. www.Ziyonet.uz